

УДК 519.872.8

**МОДЕЛИ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С НЕЧЕТКИМИ
ТРЕУГОЛЬНЫМИ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ****MODELS OF QUEUING SYSTEMS WITH FUZZY TRIANGULAR
AND TRAPEZOIDAL PARAMETERS**©*Осипов Г. С.*

SPIN-код: 7749-0840

*д-р техн. наук, Сахалинский государственный университет
г. Южно-Сахалинск, Россия, _Osipov@rambler.ru*©*Osipov G.*

SPIN-code: 7749-0840

*Doctor of Technical Sciences, Sakhalin State University
Yuzhno-Sakhalinsk, Russia, _Osipov@rambler.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены методологические и практические аспекты использования нечетких чисел для моделирования систем массового обслуживания с ожиданием.

Abstract. The paper discusses the methodological and practical aspects of the use of fuzzy numbers for simulation of queuing systems with waiting

Ключевые слова: системы массового обслуживания, нечеткие числа, имитационное моделирование.

Keywords: queuing system, fuzzy numbers, simulation.

Классический подход к теории массового обслуживания (ТМО) ограничен тем, что при моделировании систем массового обслуживания (СМО) все возникающие неопределенности рассматриваются только с точки зрения теории вероятностей, а, значит, вынужденно синтезируются некоторые («разумные» с «точки зрения» используемого математического аппарата) законы распределения случайных величин.

Поэтому основные достижения в области ТМО ограничиваются только формализацией и исследованием простейших СМО. Простейших не в смысле элементарных (не сложных), а в том аспекте, что для них получены какие-то значимые теоретические обобщения и хорошие формальные зависимости, которые свидетельствуют о существенных возможностях классического математического аппарата, основанного на схеме гибели и размножения. Однако реально практически значимые результаты получены только для простейших потоков (поступления, обслуживания, ухода из очереди) заявок. Любые отклонения от принятых допущений о постулируемой простоте сводят на нет или существенно ограничивают практику использования разработанных теорий для формального описания и моделирования СМО.

В простейших потоках интервал времени между двумя соседними событиями распределен по показательному закону [1] (см. Рисунок 1.а):

$$f(t) = \mu e^{-\mu t} (t > 0),$$

где μ – параметр распределения.

Рисунок 1. Распределения интервалов времени.

На практике же потоки событий в СМО часто существенно отличаются от простейших, а для потока обслуживания такое отличие – норма. Более типичным является случай, когда закон распределения времени обслуживания $f(t)$ отличен от показательного, и его наименьшее значение не равно нулю (см. рисунок 1.б). В практически значимых задачах аналитические формулы для исследования характеристик СМО в рамках классического математического аппарата удается получить только для самых простых случаев [1].

В настоящей работе для описания процессов функционирования СМО предлагается использовать аппарат нечетких чисел. Это позволяет использовать законы распределения близкие к представленному на рисунке 1.б и обеспечивает простоту формализации и интерпретации («понимания») параметров моделирования.

Нечеткие числа находят применение при решении широкого круга задач моделирования в различных предметных областях [2, 3]. Такое представление информации удобно для специалистов – экспертов практиков.

Материал и методика

Введем понятия нечетких треугольных и трапециевидных чисел [3, 4, 5].

Нечетким треугольным числом называется нечеткое число \tilde{A} с носителем $\text{Supp}(\tilde{A}) = [a, b]$, задаваемое функцией принадлежности:

$$\mu_{\tilde{A}}(t) = \begin{cases} \frac{(t-a)}{(c-a)}, & t \in [a, c]; \\ \frac{(b-t)}{(b-c)}, & t \in (c, b]; \end{cases} \quad a < c < b.$$

Обозначение $\tilde{A} = (a, c, b)$ или $\tilde{A} = (c, \alpha, \beta)$, где $\alpha = c - a; \beta = b - c$.

Широкое использование нечетких треугольных чисел обусловлено неформализованной простотой описания задачи с их помощью, а также ясностью операций с ними и наглядностью интерпретации параметров чисел. Семантический смысл треугольного нечеткого числа: « t приблизительно равно c » близок к высказыванию на естественном языке (степень «приблизительности» определяется величинами α и β).

Очевидным недостатком нечетких треугольных чисел является то, что с их помощью затруднительно описывать интервалы произвольной длины. Поэтому естественным обобщением треугольных чисел являются трапециевидные числа.

Нечетким трапецевидным числом называется нечеткое число \tilde{A} с носителем $\text{Supp}(\tilde{A}) = [a, b]$, задаваемое функцией принадлежности:

$$\mu_{\tilde{A}}(t) = \begin{cases} \frac{(t-a)}{(c-a)}, & t \in [a, c]; \\ 1, & t \in [c, d]; \quad a < c \leq d < b \\ \frac{(b-t)}{(b-d)}, & t \in (d, b]; \end{cases}$$

Обозначение $\tilde{A} = (a, c, d, b)$ или $\tilde{A} = (c, d, \alpha, \beta)$, где $\alpha = c - a; \beta = b - d$. Семантический смысл: « t приблизительно в интервале (a, b) » близок к высказываниям на естественном языке.

На Рисунке 2 представлены треугольное и трапецевидное нечеткие числа (функции принадлежности).

Рисунок 2. Функции принадлежности нечетких чисел.

Для сравнительного анализа традиционно принятого экспоненциального закона распределения с распределениями, основанными на использовании нечетких чисел, рассмотрим основные величины на базе которых рассчитываются показатели функционирования и эффективности СМО.

Математическое ожидание:

$$M(T) = M_T = \int_a^b t \cdot f(t) dt$$

где $f(t)$ — плотность вероятности (например, продолжительности обслуживания).

Дисперсия:

$$D(T) = D_T = M(T - M(T))^2 = \int_a^b (t - M_T)^2 f(t) dt$$

или

$$D_T = M(T)^2 - (M_T)^2 = \int_a^b t^2 \cdot f(t) dt - \left(\int_a^b t \cdot f(t) dt \right)^2$$

Среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации:

$$\sigma_T = \sqrt{D_T}, \quad \nu_T^\mu = \frac{\sigma_T^\mu}{M_T^\mu}.$$

Получим выражения для математического ожидания и дисперсии распределений, основанных на использовании нечетких чисел и сведем их в таблицу для сравнения с аналогичными показателями экспоненциального распределения.

Таблица.

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ

№	Функция	Математическое ожидание	Дисперсия
1	$\mu e^{-\mu t} (t > 0)$	$\frac{1}{\mu}$	$\frac{1}{\mu^2}$
2	$\begin{cases} \frac{(t-a)}{(c-a)}, t \in [a, c]; \\ \frac{(b-t)}{(b-c)}, t \in (c, b]. \end{cases}$	$\frac{a+b+c}{3}$	$\frac{(b-a)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{36}$
3	$\begin{cases} \frac{(t-a)}{(c-a)}, t \in [a, c]; \\ 1, t \in [c, d]; \\ \frac{(b-t)}{(b-d)}, t \in (d, b]. \end{cases}$	$M_T = \frac{(b+d)^2 - bd - ((a+c)^2 - ac)}{3(b+d - (a+c))}$ $M_{T^2} = \frac{(b+d)(b^2 + d^2) - (a+c)(a^2 + c^2)}{6(b+d - (a+c))}$	$M_{T^2} - (M_T)^2$

Очевидно, простейшие потоки являются «наименее регулярными» так как для них коэффициент вариации интервалов между событиями равен единице. Однако на практике наиболее часто встречаются регулируемые потоки, т.е. потоки с последствием для которых коэффициент вариации заключен между нулем (регулярный поток) и единицей. Такие потоки могут быть описаны с помощью треугольных и трапециевидных чисел, обладающих очевидной простой использования и «понятной» семантикой.

В качестве инструментального средства исследований выбран пакет имитационного моделирования *AnyLogic* [6, 7], который сочетает в себе все известные парадигмы имитационного моделирования и позволяет работать не только с различными встроенными вероятностными распределениями, но и создавать собственные эмпирические, а также проводить параметрический анализ, анализ чувствительности и оптимизационные эксперименты [8].

Моделирование различных потоков проведем для одноканальных СМО с ожиданием для которых имеются формальные выражения характеристик их функционирования, причем и для не простейших потоков [1]. Аналогичный анализ может быть выполнен для СМО с отказами [9] и систем смешанного типа [10].

Исследование вариантов описания потоков обслуживания и поступления заявок проведем для следующих режимов:

1. Оба потока простейшие.

В этом случае длина очереди определяется по известному выражению:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho},$$

где $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ – приведенная интенсивность потока заявок, λ, μ – соответственно интенсивности входящего потока и потока обслуживания.

2. Время обслуживания задается нечетким числом.

$$L_q = \frac{\rho^2 (1 + v_\mu^2)}{2(1 - \rho)},$$

где $v_\mu = \frac{\sigma_T^\mu}{M_T^\mu}$ – коэффициент вариации времени обслуживания.

3. Время обслуживания – константа.

$$L_q = \frac{\rho^2 (1 + v_\mu^2)}{2(1 - \rho)} = \frac{\rho^2}{2(1 - \rho)}$$

4. Оба потока (и поток поступления заявок и обслуживания) описываются нечеткими числами.

В этом случае точных аналитических выражений не получено, доказано, что:

$$\frac{\rho^2 (v_\lambda^2 + v_\mu^2)}{2(1 - \rho)} - \frac{\rho(1 - v_\lambda^2)}{2} \leq L_q \leq \frac{\rho^2 (v_\lambda^2 + v_\mu^2)}{2(1 - \rho)} + \frac{(1 - \rho)(1 - v_\lambda^2)}{2},$$

где $v_\lambda = \frac{\sigma_T^\lambda}{M_T^\lambda}$ – коэффициент вариации интервалов между заявками.

Результаты и их обсуждение

Проведем имитационное моделирование и исследование вариантов описания потоков обслуживания и поступления заявок в соответствии с ранее сформулированными режимами. Пусть для примера интенсивности входящего потока заявок и потока обслуживаний имеют следующие значения: $\lambda = 2, \mu = 3$ (в день).

На Рисунке 3 представлена структура одноканальной СМО с ожиданием в среде AnyLogic.

Рисунок 3. Структура СМО.

1. Оба потока простейшие.

В данном случае предельная длина очереди и соответственно время ожидания в очереди составят:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{4}{3}; T_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{2}{3}.$$

На Рисунке 4 представлен фрагмент моделирования потоков с информацией о длине очереди.

Рисунок 4. Изменение длины очереди.

Очевидно расчетная длина очереди в процессе имитации может отличаться от предельного значения. На рисунке представлен фрагмент времени, в течение которого расчетная длина являлась и больше и меньше своего предельного значения.

На рисунке 5 приведена информация о среднем времени ожидания заявки в очереди и времени ее обслуживания.

Рисунок 5. Среднее время ожидания в очереди и обслуживания.

2. Время обслуживания задается нечетким числом $\tilde{A} = (4, 5, 15)$ (часы).
Очевидно

$$L_q = \frac{\rho^2(1 + v_\mu^2)}{2(1 - \rho)} \approx 0,731$$

На Рисунке 5 представлен фрагмент имитационного моделирования с информацией о длине очереди. Длина очереди в данном случае меньше, чем в предыдущем случае, т.к. поток обслуживания ближе к регулярному.

Рисунок 5. Графики изменения длины очереди.

На Рисунке 6 приведены распределения для времени ожидания в очереди и времени обслуживания. Гистограмма для интервалов обслуживания качественно отличается от аналогичной, приведенной на рисунке 4, где моделировался показательный закон распределения.

Рисунок 6. Модельные значения времени обслуживания и обслуживания.

3. Время обслуживания – константа, равная его математическому ожиданию (8 часов).
Очевидно:

$$L_q = \frac{\rho^2(1 + v_\mu^2)}{2(1-\rho)} = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} = \frac{2}{3}$$

На Рисунках 7 и 8 представлены результаты моделирования для случая, когда время обслуживания постоянно. Очевидно, полученные данные близки по величине к варианту задания времени обслуживания в виде треугольного нечеткого числа.

Рисунок 7. Данные о длине очереди.

Предельная длина очереди в два раза меньше, чем для простейшего закона обслуживания, определяемого показательным законом распределения.

Рисунок 8. Данные о времени проведенной заявкой в СМО.

4. Оба потока описываются нечеткими числами.

Пусть время обслуживания задается нечетким числом $\tilde{A} = (4, 5, 15)$ (часы), а для интервала времени между поступлением заявок используется нечеткое число $\tilde{b} = (0,1; 0,6; 0,8)$ (дни).

В этом случае:

$$L_q \approx \frac{\rho^2 (v_\lambda^2 + v_\mu^2)}{2(1-\rho)} = 0,122.$$

На Рисунках 9 и 10 представлены результаты имитационного эксперимента по моделированию СМО в условиях, когда в основу распределения времени обслуживания и интервалов времени поступления заявок, положены нечеткие числа.

Рисунок 9. Результаты моделирования по длине очереди.

В данном случае расчетная длина очереди существенно меньше приближенной оценки ее предельной величины. Интервалы изменения возможных значений оценки длины очереди слева и справа, соответственно равны:

$$\frac{\rho(1-v_\lambda^2)}{2} \approx 0,3; \quad \frac{(1-\rho)(1-v_\lambda^2)}{2} \approx 0,15.$$

Рисунок 10. Данные о времени обслуживания и ожидании в очереди.

Выводы

Проведенное исследование показывает, что использование нечетких треугольных и трапециевидных чисел позволяет упростить процедуру формализации законов функционирования входящего потока заявок и их обслуживания. Использование произвольных (не простейших) потоков обеспечивает возможность решения практически значимых задач моделирования и оптимизации систем массового обслуживания в различных предметных областях.

Список литературы:

1. Вентцель Е. С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1980. 208 с.
2. Osipov G. Building ratings with fuzzy initial information // Global competition on the markets for labor, education and innovations: 2nd edition, research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2016, pp. 4-9.
3. Osipov G. S. Multi-criteria analysis of systems at fuzzy criteria // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2016. №3-4. pp. 82-84, DOI: 10.20534/AJT-16-3.4-82-84
4. Ибрагимов В. А. Элементы нечеткой математики. Баку: АГНА, 2010. 382 с.
5. Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. Нечеткие модели и сети. 2-е изд. стереотип. М.: Горячая линия – Телеком, 2012. 284 с.
6. Осипов Г. С. Одноканальные системы массового обслуживания с неограниченной очередью в *AnyLogic* // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №8 (9). С. 92–95. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/osipov> (дата обращения 15.08.2016). DOI: 10.5281/zenodo.60245.
7. Осипов Г. С. Исследование систем массового обслуживания с ожиданием в *AnyLogic* // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №10 (11). С. 139-151. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/osipov-g-s> (дата обращения 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161072.
8. Осипов Г. С. Оптимизация одноканальных систем массового обслуживания с неограниченной очередью // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №9 (10). С. 63-71. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/osipov-gs> (дата обращения: 15.09.2016). DOI: 10.5281/zenodo.154304.
9. Осипов Г. С. Моделирование систем массового обслуживания с отказами // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №11 (12). С. 154-165. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/osipov-g> (дата обращения 15.11.2016). DOI: 10.5281/zenodo.166801.
10. Osipov G., Osipova E. The study of queuing systems with “impatient” requests. International Scientific Conference “Science. Research. Practice”. Themed collection of papers from international conferences by HNRI “National development”. October 2016. St. Petersburg, HNRI “National development”, 2016, pp. 41-44.

References:

1. Venzel E. S. Operations research: tasks, principles, methodology. Moscow, Nauka, 1980. 208 p.
2. Osipov G. Building ratings with fuzzy initial information // Global competition on the markets for labor, education and innovations: 2nd edition, research articles, B&M Publishing, San Francisco, California. 2016, pp. 4-9.
3. Osipov G. S. Multi-criteria analysis of systems at fuzzy criteria // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2016, no. 3-4. pp. 82-84. DOI: 10.20534/AJT-16-3.4-82-84.
4. Ibragimov, V. A. Elements of fuzzy mathematics. Baku: Azerbaijan State Oil Academy, 2010. 382 p.
5. Borisov V. V., Kruglov V. V., Fedulov A. S., Fuzzy models and networks. 2-nd ed. stereotype. Moscow, Hot line – Telecom, 2012, 284 p.
6. Osipov G. Single-channel queuing system with unlimited queue in AnyLogic. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 8(9), pp. 92–95. Available at: <http://www.bulletennauki.com/osipov>, accessed 15.08.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.60245.
7. Osipov G. The study of queuing systems with waiting in AnyLogic. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 10 (11), pp. 139-151. Available at:

<http://www.bulletennauki.com/osipov-g-s>, accessed 15.10.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.161072.

8. Osipov G. Optimization of single-channel queuing system with unlimited queue. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 9 (10), pp. 63-71. Available at: <http://www.bulletennauki.com/osipov-gs>, accessed 15.09.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.154304.

9. Osipov G. Simulation of queuing system with refusals. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 11 (12), pp. 154-165. Available at: <http://www.bulletennauki.com/osipov-g>, accessed 15.11.2016. DOI: 10.5281/zenodo.166801.

10. Osipov G., Osipova E. The study of queuing systems with “impatient” requests. International Scientific Conference “Science. Research. Practice”. Themed collection of papers from international conferences by HNRI “National development”. October 2016. St. Petersburg, HNRI “National development”, 2016. pp. 41-44.